

**СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА .**

**Пайгамова З.Х. – старший преподаватель русского языка ТФ ТМА
Чориев А , студент лечебного факультета ТФ ТМА**

Аннотация: Обеспечение качества обучения иностранным языкам подрастающего сегодня молодого поколения, коренное совершенствование системы подготовки специалистов, свободно владеющих иностранными языками, подготовка зрелых кадров, соответствующих мировым образовательным стандартам, путем владения иностранными языками в нашей стране является одной из целей реформы образования. Выявление возможностей преподавания языка и их воплощение в жизнь требуют знаний, творческого подхода преподавателя, умения вызвать у учащихся любовь к своему предмету и установления отношений сотрудничества с учеником.

Ключевые слова: инновационные технологии, русский язык как иностранный, обучение, эффективность учебного процесса.

«Современный этап в методике преподавания РКИ можно охарактеризовать такими словами, как инновация, развитие, движение вперед». Данное определение приводит к мысли о том, что в обучении в настоящее время появляются инновации и продуктивные изменения, новые методы и технологии, которые могут способствовать повышению эффективности занятий, а также способов оценки их результатов. Если говорить об инновациях в технологиях обучения, то, прежде всего, необходимо также привести определение, объясняющее, что именно входит в данное понятие. По словам В.Г. Колосова, «инновационные технологии – набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность». Под термином «инновационные технологии в профессиональном образовании» понимаются «технологии, ориентированные на формирование системного творческого технического мышления учащихся и их способности генерировать нестандартные технические идеи при решении творческих производственных задач» (Научная электронная библиотека). Среди всего многообразия технологий можно выделить следующие: – обучение в сотрудничестве; – проектные технологии (метод проектов); – тандем-метод; – технология case study; – технология «эдьютейнмент», – дистанционное обучение; – компьютерные технологии обучения; – игровые технологии обучения и др.

Использование инновационных технологий возможно не только в качестве способа передачи материала ученикам, организации дистанционного изучения языка, тестирования и т. д., но также является полезным источником и для самого преподавателя. Это могут быть уже готовые ресурсы или сервисы для разработки материалов и организации обучения .

Метод – это совокупность методов и форм, направленная на достижение определенной образовательной цели. Метод включает показатель способа и характера организации познавательной деятельности студентов. В дидактике существуют разные подходы к описанию взаимосвязи понятий, метода и приема. Правомерно определять метод как метод работы, направленный на передачу и приобретение знаний учителем и учеником, а также приобретение навыков и умений применять эти знания. При выборе активных рациональных методов в качестве отличительного признака рекомендуется использовать показатель уровня активности учащихся, а также характера их учебно-познавательной деятельности. Классификация методов по источнику знаний дана в фундаментальном учебнике А. В. Текучева «Методика русского языка» (М., 1987): 1) речь учителя (рассказ); 2) разговор; 3) языковой анализ (языковые наблюдения, грамматический анализ); 4) упражнения; 5) использование наглядных средств (схем, таблиц); 6) работа с учебником; 7) экскурсия.

Говоря о методах обучения применительно к языковым занятиям, следует подчеркнуть, что методы обучения речи. Таким образом, метод имитации речи предназначен для формирования навыков автоматизированной речи: от обучающегося требуется повторять и подражать тому, что он услышал или написал. Оперативным методом учащиеся выполняют любые речевые действия, связанные с нахождением, различением, дополнением, изменением, вставкой или удалением определенных единиц языка. Коммуникативный метод предполагает понимание и самостоятельное формирование единиц общения – предложений или связных текстов. При этом используется пересказ, построение, перевод, написание рефератов, эссе, рецензий, тезисов.

Развитие методов обучения тесно связано с появлением новых подходов к изучению языка. Поскольку любой метод направлен на обучение определенной функции языка, система обучения языку предполагает комплексное использование различных методов, где преобладает коммуникативная роль,

направленная на развитие умения адекватно выражать мысли других людей и выражать свои мысли в определенный язык. включает. Методологическое обоснование возможностей коммуникативного метода дано в работах Е. И. Пассова, который утверждает, что «коммуникативный метод основан на том, что учебный процесс является моделью процесса общения». Коммуникативность относится к речевой направленности учебного процесса, поскольку способом достижения этой цели является само практическое использование языка, основанное на принципе речево-мыслительной деятельности. Общение связано с важным общедидактическим принципом - принципом индивидуального подхода к процессу обучения, но в обучении языку этот принцип имеет свои особенности: поскольку отношение к окружающей действительности всегда индивидуально, то и речь также индивидуальна.

В 1990-е годы А. В. Дудников разработал другой подход к описанию методов обучения, основанный на описании образа мышления. Использование дедуктивных, индуктивных, дедуктивно-индуктивных и индуктивно-дедуктивных методов организуется с учетом положения изучаемого языка (родной, родной, иностранный). Индуктивный метод — это движение мысли от частного к общему, от наблюдения индивидуальных особенностей изучаемой языковой категории к пониманию законов, лежащих в основе определения или правила. В качестве приема здесь может быть использована эвристическая беседа, как и речь учителя. Для работы аналитического мышления характерно индуктивное начало: выделение частей языкового признака, определение их своеобразия на основе наблюдения, сравнения и сложения элементов. Дедуктивный метод предполагает движение мысли от общего к частному, от формулировки определения или правила к конкретным признакам, подтверждающим исходные положения. Здесь слову учителя также отводится важное место, и учитель переходит от выводов и обобщений к выбору доказательств их истинности. Дедукция дает представление о новом понятии в готовой словесной формуле, после чего это понятие разбивается на компоненты, которые осваиваются путем сравнения и сопоставления. Тесная связь индуктивного и дедуктивного методов, по мнению А. В. Дудникова, порождает комбинации, которые часто используются в практике обучения языку: элементы

дедукции соединяются с индуктивной основой или элементы индукции присоединяются к дедуктивному пути.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курлова И.В. Начинаем читать по-русски! 2-е изд. — М.: Русский язык. Курсы, 2009. [Kurlova I.V. Nachinaem chitat po-russki! 2-e izd. — М.: Russkiy yazik. Kursi, 2009.]
2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Русский язык. Курсы. 2018. 496 с.
3. Акишина А.А., Тряпельников А.В. Кибертекст как новый вид учебного текста // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ. 2015. Т. 13. С. 5–8.
4. Андреева Н.В. Использование современных технологий в обучении аудированию: организация самостоятельной работы учащихся на платформе LMS Canvas // Русский язык за рубежом. 2017. № 4 (263). С. 28–34.